

Mariana-Denisa ZAHIU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Evoluții istorice în didactica generală și didactica specialității

CZU 37.02 |

Rezumat: Articolul analizează evoluția istorică a didacticii generale și a didacticii specialității (cu deschidere spre didactica matematicii în învățământul general, obligatoriu) în epoca modernă și postmodernă (contemporană). La acest nivel: a) vom rezuma rezultatele cercetării publicate la „Conferința doctoranzilor” din 2021, cu trimitere la epoca premodernă (Comenius) și modernă (Herbart);

b) vom analiza special progresul înregistrat în epoca postmodernă ca urmare a contribuției aduse de modelul constructivist structuralist-genetic elaborat de Jean Piaget. Cercetarea istorică, la care apelează și Jean Piaget, pentru a elabora răspunsuri consistente la problematica învățământului contemporan, are un scop praxiologic, ea permite construcția unui model al didacticii generale aplicabil și în predarea matematicii, care valorifică resursele proiectării curriculare la nivelul relației dintre: obiectivele instruirii, raportate la stadiul dezvoltării inteligenței – cunoștințele științifice transpuse didactic – metodele active, interactive și creative – principiile de proiectare didactică eficientă în condiții de organizare, planificare și realizare-dezvoltare a instruirii, prin acțiunile de predare-învățare și evaluare.

Cuvinte-cheie: cercetare istorică, didactica generală, didactica specialității, metode active, modelul constructivist structuralist-genetic, stadiile dezvoltării psihice.

Abstract: Our article analyses the historical evolution of general didactics and the teaching of the speciality (with an opening towards mathematics didactics in general education, compulsory) in the modern and postmodern (contemporary) era. At this level: a) we will summarize the research results already published at the “Conference of PhD Students” in 2021, with reference to the pre-modern (Comenius) and early modern (Herbart) eras; b) we will especially analyse the progress registered in the postmodern era as a result of the contribution made by the structuralist-genetic constructivist model developed by Jean Piaget. Historical research, to which Jean Piaget appeals, in order to develop consistent answers to the problems of the contemporary education, has a praxeological purpose. It allows the construction of a model of general didactics also applicable in the teaching of mathematics in secondary education, which capitalizes on the resources of curriculum design at the level of the relationship between: training objectives, related to the stage of intelligence development – scientific knowledge transposed didactically - active, interactive and creative methods – the principles of effective didactic design in conditions of organization, planning and realization-development of training, through teaching-learning and evaluation actions.

Keywords: historical research, general didactics, teaching of speciality, active model, structuralist-genetic, constructivist model, the stages of psychic development.

Cercetarea istorică este necesară pentru a cunoaște evoluția domeniului, în cazul nostru a pedagogiei în calitate de știință socioumană, specializată în studiul educației și al instruirii (învățământului). Activitatea de instruire (principal subsistem al educației), realizată în procesul de învățământ, constituie obiectul de studiu specific analizat de didactica generală și de didactica specialității (în cazul nostru, didactica matematicii în învățământul primar/secundar gimnazial și liceal etc.).

Cercetarea istorică, la care facem apel, reprezintă ”o modalitate fundamentală de cunoaștere a obiectului de studiu al fiecărei științe, în special al științelor socioumane, cu scopul evidențierii domeniului în plan conceptual și instituțional (organizațional), în perspectivă sincronică și diacronică” [2, p. 315]. Ca urmare, vom avea în vedere

stadiul atins de didactica generală și a specialității primate din perspectiva epocilor istorice premodernă și modernă, dar și a modului în care concepțiile afirmate la acest nivel pot fi aplicate și în prezent, în pedagogia contemporană (postmodernă).

În epoca istorică premodernă (secolele XVII-XVIII), didactica, elaborată de Jan Amos Comenius (1592-1670), în viziune filosofică (metafizică) și teologică, reprezintă „arta de a-i învăța pe toți totul”, pe baza unor planuri și programe de învățământ și a unui sistem de principii grupate în jurul unei cerințe didactice: asigurarea unui învățământ accesibil [1; 7, p. 37].

Conceptele pedagogice lansate de Comenius au legătură directă cu didactica generală și de specialitate: educație, educabilitate/„puterea educației”, scopurile și

conținuturile educației intelectuale/erudiția și morale/virtutea; sistemul de învățământ: primar, secundar, superior; obiectele de învățământ; principiile și metodele didactice, învățarea permanentă/„toată viața este o școală”. Le putem regăsi, reinterpretate diacronic, în didactica generală (afirmată în epoca modernă) și chiar în didactica postmodernă curriculară/teoria și metodologia instruirii [3, pp. 5-9].

În epoca istorică modernă timpurie (secolele XIX-XX), didactica generală și didactica specialității evoluează sub influența exercitată de Johan Friedrich Herbart (1776-1841), care a contribuit decisiv la „întemeierea pedagogiei ca disciplină științifică” [7, pp. 70-76]. Didactica generală și didactica specialității sunt încadrate de Herbart în *pedagogia generală* (1806, 1835), alături de fundamentele pedagogice, guvernarea educatului, educația morală, pedagogia pe vârste [4, pp. VIII, IX; 3, pp. 183, 184].

Didactica generală are ca obiect de studiu specific „învățământul educativ”, fundamentat etic și psihologic. Johan Friedrich Herbart are în vedere faptul că „nu orice învățământ e pedagogic”, adică educativ. Pedagogic, educativ este doar acel învățământ de calitate care formează intelectul, voința, moralitatea/caracterul [4, pp. 20-25].

Învățământul educativ este realizat prin materiile școlare, tratate nu izolat, ci în „strânsă legătură între ele”. Scopul final al învățământului, fundamentat etic, are în vedere cultivarea virtuții. Mijloacele de realizare didactică sunt fundamentate psihologic prin raportarea lor la „multilateralitatea interesului”, reflectat în: *conținutul învățământului*, care asigură „cultura multilaterală” a elevului, prin planul de învățământ, în general, acesta propunând „materiile școlare” care susțin asimilarea și reflecția; *metodele didactice*, bazate predominant pe explicație și conversație, care nu trebuie să se excludă unele pe altele, în condiții de învățământ analitic și de învățământ sintetic; „*operațiile*” *gândirii profesorului*, care structurează treptele formale ale lecției herbartiene: a) *claritatea* – „divizarea predării în pași mici”; b) *asocierea*, sinteza și multiplicarea ideilor prin „convorbirea liberă, evitând rigiditatea”; c) *sistemul* – „o expunere mai coerentă”, bazată pe „scoaterea în evidență a ideilor principale”; d) *metoda* – care, la finalul lecției, trebuie să probeze că elevul a înțeles corect ideile principale și le poate aplica și la alte cazuri.

Didactica matematicii este concepută de Herbart în interiorul unei arii curriculare, care anticipează o competență-cheie afirmată, în anul 2006, de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene – *matematica și științele naturii*. Johan Friedrich Herbart subliniază faptul că „valoarea pedagogică a întregului învățământ depinde, mai ales, de profunzimea la care el pătrunde în masa totală a ideilor și cunoștințelor câștigate”, prin

activitatea proprie a elevilor, care nu trebuie mărginită „la o simplă expunere didactică” [4, p. 91; pp. 88-93]. Herbart anticipează chiar modelul pedagogiei constructiviste promovate de Jean Piaget [5].

În perspectivă intradisciplinară, „exercițiile intuitive vor fi alcătuite în așa fel încât elevul, după ce a terminat geometria plană, să fie bine pregătit pentru trigonometrie, presupunând că aritmetica a fost tratată paralel cu geometria plană, până la ecuațiile de gradul al doilea” [4, pp. 88, 89]. Deschiderea interdisciplinară evidențiază importanța demonstrației și a exercițiilor matematice. Demonstrația este „recunoscută pe deplin numai atunci când elevul este familiarizat cu sfera noțiunilor la care ea se aplică” în context deschis, intradisciplinar, dar și interdisciplinar. „Exercițiile matematice nu trebuie să-l țină pe elev prea mult într-un cerc strâmt”, ci trebuie integrate în predarea aptă să înainteze cu deschidere chiar multidisciplinară. În acest fel, exercițiile matematice, promovate „ca simple exerciții practice”, sunt mai importante în procesul care susține cunoștințele despre natură, care nivelează cu atât mai bine drumul matematicii cu cât ele sunt mai legate de cunoștințele tehnice.

Analiza istorică a evoluției didacticii generale și de specialitate în epoca modernă și postmodernă (contemporană) este realizată de Jean Piaget (1896-1980), în cadrul modelului său constructivist structuralist-genetic. Acest model este reflectat pe larg în *Nașterea inteligenței la copil*, *Epistemologia genetică*, *Psihologia inteligenței*. Cercetarea sa la nivel de sinteză constructivistă este realizată, în mod special, în *Psihologie și pedagogie*, unde sunt argumentate istoric și teoretic (pedagogic, didactic, metodologic) răspunsurile marelui psiholog la problemele învățământului [5].

Analiza istorică a evoluției învățământului, ca obiect de studiu specific al didacticii, este realizată inițial de Piaget la nivelul anilor 1930. Constructivismul structuralist-genetic evocă evoluțiile înregistrate în epoca premodernă (Comenius) și modernă (Herbart), care anticipează „revoluția coperniciană”, a centrării educației pe resursele naturale ale copilului, inițiată de Rousseau (în secolul al XVIII-lea), susținută psihologic (dar și sociologic) de mișcarea *educația nouă*.

Jean Piaget analizează legăturile structural-genetice existente între: 1) *activitatea de educație – mijloacele pedagogice* utilizate de profesor; 2) *noile metode didactice* – bazele lor psihologice; 3) *principiile pedagogice, datele psihologice*, oferite de psihologia dezvoltării și învățării; 4) *stadiile de dezvoltare psihică* – procesele de adaptare ale copilului preșcolar, ale școlarului mic, ale preadolescentului și adolescentului.

1. *Activitatea* de educație îndeplinește funcția de adaptare a copilului la „mediul social adult” (al familiei, al școlii etc.). Structura educației include legătura dintre individul în creștere și valorile sociale, intelectuale și morale în care

educatul este inițiat de educator (profesor) prin mijloace pedagogice „vechi”, pasive (care tratează copilul „ca pe un omuleț”) și ”noi”, active, care țin seama de legile constituției psihologice a individului și ale dezvoltării lui.

2. *Noile metode*, utilizate de *didactica modernă*, sunt *active, interactive și creative*. Elevul este îndrumat să învețe printr-o activitate autentică, proprie vârstei sale – școlare și psihologice. Unele sunt preluate din antichitate (metoda socratică, maieutică) și din premodernitate (observarea). Altele sunt consolidate în epoca modernă interbelică: lucrările practice, experimentul, jocul didactic, proiectul, demonstrația, testele (elaborate de Binet pentru cunoașterea elevului și individualizarea instruirii), învățarea prin cooperare sau prin raportare la centrele de interes etc. Majoritatea sunt antrenate în cadrul modelelor de instruire construite în urma aplicării celor mai semnificative teorii psihologice ale învățării, bazate pe condiționare (instruirea programată) sau pe construcția psihologică și socioculturală a învățării (modelarea, problematizarea etc.).

3. *Principiile pedagogice* sunt incluse de Piaget în cadrul unui *sistem normativ*, construit în funcție de *structura gândirii*, „care variază după stadiile dezvoltării” [Ibidem, pp. 135-136]: a) *principiul general al adaptării* prin realizarea unui echilibru între *asimilare și acomodare*; b) *principiile specifice*: principiul *adaptării biologice* la cerințele mediului extern; principiul *adaptării intelectuale* la cerințele mediului social (școlar etc.), prin interacțiunea optimă între „subiect și obiect”; c) *principiile adaptării* în perioada copilăriei (preșcolărității și școlarității mici): principiul *adaptării* prin *acomodare* continuă, prin *imitație*; principiul *adaptării* prin *asimilare* în forma cea mai pură (prin joc didactic, joc simbolic etc.); principiul *adaptării progresive*, prin „sinteza dintre asimilare și acomodare”, prin *intelență*, a cărei operă unificatoare crește cu vârsta.

4. Stadiile dezvoltării specifice copilului preșcolar, școlarului mic, preadolescentului explică procesele de adaptare individuală (psihologică) și socială realizate prin educație și învățare, în mediul școlar (dar și extrașcolar) [Ibidem, pp. 148-161].

„Variațiile structurale” ale gândirii copilului depind de etapa de vârstă psihologică, dar și de experiența individuală și de influențele mediului natural și social. Se consideră din ce mai mult că stadiile de dezvoltare cognitivă (senzorio-motorie și intelectuală) sunt determinate de „maturarea internă”. Jean Piaget face trimitere prioritar la dezvoltarea cauzalității la copii. Sunt avute în vedere efectele egocentrismului inițial, care se manifestă chiar și în adaptare. Aceasta deoarece, din primele stadii, în mod natural, adaptarea este un echilibru între *asimilare și acomodare*, echilibru care implică o lungă structurare înainte ca cele două procese să devină complementare. În plan pedagogic, trebuie conștientizat faptul că egocentrismul constituie o cauză care explică

de ce copilul construiește cu atâta greutate conceptele veritabile și reușește atât de greu să mânăiască operațiile logicii claselor [Ibidem, pp. 158-159].

Soluțiile pedagogice propuse sunt legate de utilizarea metodelor active în funcție de specificul fiecărui stadiu. Ele nu solicită o disciplină impusă din afară, ci o disciplină interioară, bazată pe viața socială a copiilor, pe colaborarea dintre aceștia, pe cultivarea autonomiei și pe respectul adulților, direcții de acțiune care „transformă constrângerea exercitată de adult în cooperare superioară” [5, pp. 159-161].

În anii 1960, apare o nouă direcție de evoluție a didacticii generale și a specialității, stimulată de constructivismul structuralist-genetic piagetian – didactica științei fundamentată epistemologic și psihologic. Această nouă direcție este complementară cu didactica generală aplicată la toate disciplinele și treptele de învățământ.

Didactica generală, dezvoltată ca parte a unei pedagogii științifice, trebuie construită special pentru a rezolva trei probleme fundamentale: determinarea scopurilor, elaborarea programelor școlare, alegerea metodelor de instruire pe fondul valorificării progreselor înregistrate în psihologia dezvoltării copilului și a adolescentului, în viziune *structuralist-genetică* [5, pp. 18-24; 25-39].

Didactica generală și a specialității are ca obiect de studiu specific alegerea metodelor didactice în raport de scopurile pedagogice și conținuturile programelor, elaborate în funcție de „natura inteligenței sau a cunoașterii” implicată în procesul de învățare, care valorifică „rolul experienței în formarea noțiunilor și mecanismul transmiterii sociale sau lingvistice de la adult la copil” [5, pp. 25-27].

În didactica structuralist-genetică, promovată de Piaget, „cunoștințele derivă din acțiune”, definită în sens psihologic și epistemologic mult mai profund. Astfel, a cunoaște înseamnă a asimila realul structurilor de transformări, structuri pe care inteligența le elaborează întrucât este o prelungire directă a acțiunii [5, p. 28]. Ea implică dezvoltarea operațiilor inteligenței care susțin reversibilitatea, coordonarea și asamblarea structurilor cognitive ale omului, condiționate genetic.

În viziunea structuralismului genetic piagetian, sunt identificate patru stadii de evoluție a inteligenței copilului și adolescentului [5, pp. 29-37]:

1. *Inteligența senzorio-motorie* (0-2 ani). Cunoașterea elementară se realizează psihologic doar prin percepție și mișcări, nu prin reprezentări și gândire. În plan pedagogic, este importantă „construirea unor scheme de acțiune” care evoluează ca „substructuri ale unor structuri operatorii și noționale ulterioare”, posibile chiar în condițiile în care antepreșcolarul nu deține „scheme fundamentale de conservare”, dar reușește să elaboreze „relații cauzale legate, la început, doar de acțiunea proprie”, extinsă apoi treptat, în spațiu și timp [5, pp. 29-30].

2. *Inteligența preoperațională* (2-7/8 ani). Cunoașterea „este marcată prin formarea funcției simbolice sau semiotice care permite reprezentarea obiectelor sau a evenimentelor care nu sunt perceptibile la un moment dat, ele fiind evocate cu ajutorul unor simboluri sau semne diferențiate ce țin de jocul simbolic” [Ibidem, p. 30]. În plan psihologic, inteligența nu reușește încă să asigure „formarea operațiilor propriu-zise”. Gândirea rămâne preoperatorie ca urmare a două cauze: a) *interiorizarea* acțiunilor solicită mai mult timp; b) *egocentrismul* întârzie procesul de coordonare a cunoașterii, de operare prin inversare și reciprocitate, necesar în construcția conceptelor care reflectă logic o realitate concretă (observabilă, perceptibilă prin contact direct). În plan pedagogic, învățarea în etapa preșcolară implică promovarea și perfecționarea unor metode didactice bazate pe jocul simbolic și pe imitația amânată [5, pp. 30-31].

3. *Inteligența operațională concretă* (7/8-11/12 ani). Cunoașterea este realizată „prin interiorizări, coordonări și decentrări”, operații intelectuale limitate doar la „obiecte, și nu la ipoteze enunțate verbal, care progresează încă din aproape în aproape, spre deosebire de viitoarele operații combinatorii și propoziționale care vor avea o mobilitate mai mare”. Operațiile multiple în curs de formare care susțin reversibilitatea operatorie, limitată la obiecte, nu la ipoteze, sunt realizate prin inversări și reciprocități, reuniri și disocieri de clase – care „reprezintă izvoarele clasificării” – „înlanțuirea relațiilor de formă A B C, care conduc la tabele cu dublă intrare etc.”. În măsura în care aceste operații sunt realizate prin acțiuni materiale (nu verbale), în plan pedagogic trebuie promovate metodele didactice bazate pe acțiune practică, pe exerciții (reale sau simulate), nu pe comunicare verbală [5, pp. 31-32].

4. *Inteligența operațională formală* (11/12 – 15-16 ani). Cunoașterea este realizată la nivelul unui nou echilibru între asimilare și acomodare, obținut prin „cucerirea unui nou mod de a raționa, care se referă la ipoteze, adică la propoziții argumentate teoretic. Este susținută prin operații formale sau propoziționale, care posedă două caractere noi și fundamentale: o *acțiune combinatorie* extinsă nu doar la obiectele concrete, ci și la ideile, propozițiile (judecățile), raționamentele, axiomele, legile, principiile care reflectă realitatea la nivel general; o *desfășurare dialectică*, la nivelul a două forme de reversibilitate asociate, nu disociate ca în cazul operațiilor concrete: „inversarea pentru clase” și „reciprocitatea pentru relații” dezvoltate în forma unui grup de patru transformări [Ibidem, p. 32, subl. ns.].

În plan pedagogic, didactica proiectată în spiritul structuralismului genetic piagetian valorifică stadiile dezvoltării inteligenței bazate inițial pe acțiuni senzorio-motorii, ulterior pe operații concrete, apoi formale, care duc la constituirea treptată a unor sisteme de transformări, realizate pe tot parcursul preșcolarității și al învățământului primar și gimnazial.

Didactica generală este aplicată la nivelul fiecărei trepte și discipline de învățământ în funcție de aspectele figurative și operative ale cunoașterii, de procesul de maturare a sistemului nervos, care nu se încheie decât la vârsta de 15 sau 16 ani, de factorii care țin de experiența dobândită și de relația specială care trebuie creată între predare/transmiterea educativă și învățare/echilibrarea între asimilare și acomodare, în contextul specific fiecărui stadiu de dezvoltare a inteligenței copilului și adolescentului [5, pp. 33-39].

Modelul didacticii generale fundamentat epistemologic și psihologic, utilizat și în didactica matematicii (în învățământul gimnazial), valorifică resursele strategice ale constructivismului structuralist-genetic piagetian la nivelul relațiilor dintre: obiectivele psihologice ale instruirii, raportate la structurile operaționale ale gândirii; conținuturile științei matematicii, transpuse didactic; metodele didactice active, interactive și creative; principiile care ordonează proiectarea matematicii la această treaptă.

Tabelul 1. *Modelul didacticii generale construit epistemologic și psihologic (care poate fi aplicat și valorificat în activitatea de instruire la disciplina matematică în învățământul secundar/gimnazial)*

Structurile operaționale (native, spontane)/Obiective psihologice (competențe)	Conținuturile matematice în învățământul gimnazial, programate pedagogic/prin transpunere didactică	Metodele didactice relevante în predarea-învățarea-evaluarea matematicii în învățământul gimnazial	Normativitatea. Principiile care ordonează proiectarea matematicii în învățământul gimnazial
Operațiile cognitive concrete	Concepte matematice de bază; deprinderi și priceperi de bază	Exercițiul Descoperirea (demonstrația inductivă) Algoritmizarea	Principiile didactice – cu accent pe <i>principiul</i> : orientării formative pozitive; esențializării; accesibilității
Operațiile cognitive formale	Concepte, axiome, legi, formule matematice de bază; deprinderi și priceperi pentru rezolvarea de probleme și situații-problemă	Demonstrația (deductivă) Modelarea (demonstrația analogică) Algoritmizarea Problematizarea	Principiile didactice, cu accent pe principiile: orientării formative pozitive; conexiunii dintre cunoașterea intuitivă-logică; conexiunii teorie – practică

În concluzie: Evidențiem legătura existentă între *didactica structuralist-genetică* (generală și aplicată) și *modelul actual de funcționare a instruirii* conceput la nivel curricular și managerial, prin conexiunile create între structura de bază (corelația profesor – clasa de elevi, informare – formare-dezvoltare pozitivă) – structura de organizare a resurselor pedagogice (formală – nonformală; frontală – grupală – individuală) – structura de planificare a activității (obiective – conținuturi de bază – metode – evaluare) – structura de implementare a planificării, realizată-dezvoltată în context deschis (prin acțiunile de predare, învățare și evaluare), conexiuni ordonate normativ prin sistemul principiilor didactice (generale, de organizare, de planificare, de implementare, de realizare a lecției etc.) [3, p. 106].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Comenius J.A. Traducere, note, comentarii și studiu de prof. univ. dr. Iosif Antohi. București: EDP, 1970. 200 p.
2. Cristea S. Cercetarea istorică. În: Dicționar Enciclopedic de Pedagogie, Volumul I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015, pp. 315-382.
3. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 6. Instruirea/Procesul de învățământ. București: Didactica Publishing House. 131 p.
4. Herbart J.F. Prelegeri pedagogice. Trad. București: EDP, 1976. 124 p.
5. Piaget J. Psihologie și pedagogie. Trad. București: EDP, 1973. 160 p.
6. Stanciu I. Gh. J. Fr. Herbart – creatorul unui sistem pedagogic viu disputat. În: J.F. Herbart, Prelegeri pedagogice. Trad. București: EDP, 1976. 17 p.
7. Stanciu I.Gh. Istoria pedagogiei. Manuale pentru clasa a XII-a, Școli Normale. București: EDP RA, 1998. 194 p.